

RUS VA O‘ZBEK TILLARIDA FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI

Kamalova Dilfuza Ergashevna,
Andijon davlat universiteti 2-bo‘lim boshlig‘i

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20379127>

Annotatsiya. Ushbu maqolada rus va o‘zbek tillaridagi frazeologik birliklarning lingvistik va madaniy xususiyatlari haqida fikr yuritiladi. Maqolada shuningdek, metaforik tasvirlar, ramziy ma‘nolar va idiomatik iboralarda aks ettirilgan madaniy assotsiatsiyalardagi o‘xshashliklar va farqlar muhokama qilinadi. Madaniyatlararo muloqot va tarjima tadqiqotlarida frazeologik birliklarning roliga alohida e‘tibor qaratilgan.

Kalit so‘zlar: frazeologik birliklar, lingvokulturologiya, rus tili, o‘zbek tili, idiomatik iboralar, milliy mentalitet, pragmatika, madaniyatlararo muloqot.

Abstract. This article analysis the linguistic and cultural characteristics of phraseological units in the Russian and Uzbek languages. The article also discusses the similarities and differences in cultural associations reflected in metaphorical images, symbolic meanings, and idiomatic expressions. Main attention is paid to the role of phraseological units in intercultural communication and translation studies.

Keywords: phraseological units, linguoculturology, Russian language, Uzbek language, idiomatic expressions, national mentality, pragmatics, intercultural communication.

Аннотация. В данной статье рассматриваются лингвистические и культурные особенности фразеологических единиц в русском и узбекском языках. Также анализируются сходства и различия в культурных ассоциациях, отраженных в метафорических образах, символических значениях и идиоматических выражениях. Особое внимание уделяется роли фразеологических единиц в межкультурной коммуникации и перевод ведении.

Ключевые слова. фразеологические единицы, лингвокультурология, русский язык, узбекский язык, идиоматические выражения, национальный менталитет, прагматика, межкультурная коммуникация.

Linguokulturologiya til va madaniyat, til va xalq mentaliteti, milliy o‘ziga xosligining o‘zaro munosabati hamda o‘zaro ta‘sirini tadqiq etadi, ilmiy asoslaydi. Bu jihatdan u madaniyat hamda til haqidagi fan bilan o‘zaro bog‘lanadi. Lingvokulturologiya til birliklarining milliy-madaniy ma‘nosi (semantika)ni, ma‘no mazmuni va ottenkalarini, til va madaniyat munosabatlarini, milliy madaniyatning tilda ifoda etilishi muammolarini ilmiy va amaliy o‘rganadi.

Frazeologik birliklar har qanday tilning eng muhim tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi, chunki ular xalqning tarixiy tajribasi, dunyoqarashi, an‘analari va milliy mentalitetini aks ettiradi. Frazeologik iboralar nutqni hissiy va stilistik jihatdan boyitadi, muloqotni yanada ifodali va madaniy jihatdan ahamiyatli qiladi. Zamonaviy tilshunoslikda frazeologik birliklarni o‘rganish lingvistik, madaniy va qiyosiy tadqiqotlarning muhim yo‘nalishiga aylandi. Rus va o‘zbek tillari ijtimoiy hayot, urf-odatlar, din, folklor va tarixiy rivojlanish ta‘sirida shakllangan boy frazeologik tizimlarga ega. Bu tillar turli til oilalariga mansub bo‘lsa-da, ular o‘zlarining milliy-madaniy o‘ziga xosligini saqlab qolgan holda ma‘lum universal semantik xususiyatlarga ega. Rus va o‘zbek frazeologik birliklarining qiyosiy tahlili tadqiqotchilarga madaniy idrok, qadriyatlar va kommunikativ xatti-harakatlardagi o‘xshashliklar va farqlarni aniqlash imkonini beradi.

Frazeologik birliklar – bu ma‘nolari qisman yoki to‘liq uzatilgan so‘zlarning barqaror birikmalari. Erkin so‘z birikmalaridan farqli o‘laroq, frazeologik iboralar semantik birlik, tuzilishning barqarorligi va nutqda takrorlanish qobiliyati bilan ajralib turadi. Rus tilshunosi Viktor Vinogradov frazeologik birliklarni frazeologik birlashishlar, birliklar va birikmalarga ajratish orqali frazeologiya tadqiqotlariga katta hissa qo‘shdi. Uning nazariyasiga ko‘ra, frazeologik birliklar har doim ham alohida so‘zlarning ma‘nolari orqali tushunib bo‘lmaydigan majoziy ma‘nolarga ega.

O‘zbek tilshunosligida frazeologiya milliy madaniyat va nutq an‘analarini aks ettiruvchi muhim soha sifatida ham keng o‘rganilgan. O‘zbek frazeologik birliklari ko‘pincha folklor, og‘zaki adabiyot, maqollar va kundalik muloqotdan kelib chiqadi.

Frazeologik iboralar bir nechta lingvistik funksiyalarni bajaradi:

- ifodali vazifa;
- emotsional-baholash vazifasi;
- kommunikativ vazifa;
- estetik vazifa;
- madaniy-saqlovchi vazifa.

Bu vazifalar frazeologik birliklarning milliy o‘ziga xoslik va madaniyatlararo muloqotni shakllantirishdagi muhim rolini namoyish etadi. Rus va o‘zbek frazeologik birliklari ham strukturaviy, ham semantik xususiyatlarni namoyon etadi.

Rus frazeologiyasi ko‘pincha tabiat, hayvonlar va inson xulq-atvori bilan bog‘liq metaforik iboralarni o‘z ichiga oladi. Masalan:

“держатъ языкъ за зубами” (sir saqlash);

“какъ снегъ на голову” (kutilmaganda);

“водитъ за носъ” (birovni aldamoq).

Xuddi shunday o‘zbek frazeologik birliklarida ham jonli obrazlar mavjud:

“tilini tishlamoq”;

“osmonda uchmoq”;

“burnidan yetaklamoq”.

Ko‘pgina o‘zbek iboralari o‘zbek madaniyatining markaziy jihatlari bo‘lgan oilaviy qadriyatlar, hurmat, mehmondo‘stlik, kollektivizm bilan chambarchas bog‘liq. Semantik jihatdan, ikkala tildagi frazeologik birliklar ko‘pincha baholash, kinoya, maqtov yoki tanqidni ifodalaydi. Biroq, milliy-madaniy birliklar farq qilishi mumkin. Masalan, rus frazeologiyasidagi hayvon ramzlari o‘zbek frazeologiyasidagidan boshqacha ma‘nolarni anglatishi mumkin. Rus madaniyatida ayiq kuch va qo‘pollikni ramziy ma‘noda ifodalaydi, o‘zbek madaniyatida esa otlar yoki tuyalar kabi boshqa hayvonlar kuchliroq ramziy qiymatga ega bo‘lishi mumkin.

Yana bir lingvistik xususiyat frazeologiyadagi sinonimlik va polisemiya. Rus va o‘zbek tillarida ham o‘xshash ma‘nolarni ifodalovchi, ammo stilistik yoki hissiy jihatdan farq qiluvchi bir nechta frazeologik birliklar mavjud. Frazeologik birliklar madaniy xotirani saqlaydi va an‘anaviy fikrlash usullarini aks ettiradi. Idiomatik iboralar orqali so‘zlovchilar axloqiy me‘yorlar, ijtimoiy qadriyatlar va jamoaviy tajribalarni avloddan-avlodga yetkazadilar.

Rus frazeologiyasi chidamlilik, hissiy ochiqlik, kollektivizm va ma‘naviyat kabi madaniy tushunchalarni aks ettiradi. Ko‘plab rus frazeologik birliklari iqlim sharoiti, qishloq hayoti va pravoslav madaniy an‘analari bilan bog‘liq. O‘zbek frazeologik birliklari kattalarga hurmat, oilaviy birlik, mehmondo‘stlik, kamtarlik va axloqiy xulq-atvorni qat‘iy ta‘kidlaydi. Frazeologizmlar o‘zbek tilshunosligida lingvokulturologiya va kognitiv lingvistika kabi zamonaviy lingvistika yo‘nalishida tadqiq etilmagan. Frazeologizmlar psixologik, kognitiv–semantik va lingvokulturologik jihatlarni namoyon etgan ko‘p qirrali va ko‘p qatlamli mental tuzilmadir. Non, uy, ota-ona va do‘stlik bilan bog‘liq iboralar o‘zbek lingvistik madaniyatida muhim o‘rin tutadi. Madaniy farqlar ramziy komponentlarda ham ko‘rinadi. Ranglar, hayvonlar, oziq-ovqat va tana qismlari rus va o‘zbek frazeologiyasida turli xil assotsiativ ma‘nolarga ega bo‘lishi mumkin. Bunday farqlar lingvistik dunyoqarashning milliy o‘ziga xosligini namoyish etadi.

Rus va o‘zbek frazeologiyasini qiyosiy o‘rganish shuni ko‘rsatadiki, strukturaviy va madaniy farqlarga qaramay, ikkala til ham universal kommunikativ va ifodali funksiyalarga ega. Shu bilan birga, har bir til frazeologik tasvirlar va simbolizm orqali o‘ziga xos dunyoqarashini saqlab qoladi. Frazeologik birliklarning lingvistik va madaniy xususiyatlarini o‘rganish madaniyatlararo muloqot, tarjimashunoslik, kognitiv lingvistika va lingvokulturologiyaga hissa qo‘shadi. Keyingi qiyosiy tadqiqotlar milliy o‘ziga xoslikni va til va madaniyat o‘rtasidagi o‘zaro ta‘sirni chuqurroq tushunishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Vinogradov, V. V. Rus tili frazeologiyasi. Moskva, 1977.
2. Kulin, A. V. Zamonaviy ingliz frazeologiyasi kursi. Moskva, 1986.
3. Rahmatullayev, Sh. O‘zbek tilining frazeologik lug‘ati. Toshkent, 1992.
4. Maslova, V. A. Lingvokulturologiya. Moskva, 2001.
5. Telia, V. N. Rus frazeologiyasi va madaniyati. Moskva, 1996.